

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Абдекеева Б. Х., Кощанова Р.Е.

barnoabdekeeva28@gmail.com

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17760224>

***Аннотация.** В данной работе проведён сравнительный анализ заболеваемости гельминтозами среди населения Ходжелийского района Республики Каракалпакстан за последние два года, с акцентом на детское население. Материалом для исследования послужили данные отделения паразитологии и лаборатории санитарно-эпидемиологической станции этого района. Выявлено, что наибольшее распространение среди гельминтозов имеет энтеробиоз, преимущественно среди детей дошкольного и школьного возраста. Отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости паразитарными болезнями в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Проведенные мероприятия по дегельминтизации позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе.*

***Ключевые слова:** гельминтозы, паразитарные заболевания, энтеробиоз, дети, эпидемиология, дегельминтизация, санитарно-гигиеническое состояние.*

***Annotation.** This study provides a comparative analysis of helminthiasis incidence among the population of the Khodjeli District of the Republic of Karakalpakstan over the past two years, with a focus on children. Data from the parasitology Department and the Laboratory of the district's sanitary and epidemiological station served as the study material.*

It has been established that enterobiasis has the highest prevalence among helminthiasis, predominantly in preschool and school-aged children. There is a trend toward a decrease in the overall incidence of parasitic diseases in 2025 compared to 2024. The conducted deworming measures allowed for the stabilization of the epidemiological situation in the region.

***Keywords:** helminthiasis, parasitic diseases, enterobiasis, children, epidemiology, deworming, sanitary and hygienic status.*

По словам академика И. К. Скрябина, «паразитарные заболевания — одни из самых распространённых заболеваний человека». Из 1415 известных возбудителей болезней человека 353 вызывают протозойные и гельминтные инфекции.

Гельминты являются возбудителями множества инвазионных заболеваний, оказывающих значительное влияние на состояние общественного здоровья, а круглые черви – фитонематоды наносят существенный ущерб экономике сельского хозяйства.

Паразитарные инфекции по-прежнему остаются одной из актуальных проблем здравоохранения, особенно в сельских районах, где уровень санитарной культуры населения низок, а медицинская помощь ограничена. Распространению гельминтозов способствуют природно-климатические

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

условия, тесный контакт населения с окружающей средой, а также недостаточная информированность населения о мерах профилактики.

Целью настоящей работы является сравнительный анализ заболеваемости основными гельминтозами среди детей Ходжелийского района Республики Каракалпакстан за последние два года и оценка эффективности профилактических мероприятий.

Материалы и методы: В ходе исследования использованы данные отделения паразитологии и лаборатории санитарно-эпидемиологической станции Ходжелийского района Республики Каракалпакстан, и выражаем искреннюю признательность сотрудникам этого учреждения.

Ходжелийский район расположен в зоне тесного взаимодействия населения с природной средой, что создаёт благоприятные условия для распространения паразитарных заболеваний. Важную роль в эпидемиологическом процессе играют беспозвоночные животные - промежуточные и окончательные хозяева паразитов.

Был проведён сравнительный анализ распространённости основных гельминтозов среди различных категорий населения за 2024-2025 гг. В исследовании участвовали дети дошкольного и школьного возраста, контактировавшие с потенциальными источниками заражения. Для диагностики применялись методы анализа, синтеза и лабораторного исследования каловых масс, собранных в утренние часы до приёма пищи.

Результаты исследования:

В 2024 году численность населения района составляла 128 180 человек, из которых было обследовано 35 601 человек на паразитарные заболевания. Выявлены следующие результаты:

Аскаридоз	2 случая (1 ребёнок до 14 лет);
Гименолепидоз	15 случаев (9 детей до 14 лет);
Энтеробиоз	321 случая (301 ребёнок до 14 лет);
Эхинококкоз	2 случая (у детей не выявлено);
Кожный лейшманиоз	6 случаев (у детей не выявлено).

В 2025 году численность населения составила 128 616 человек.

За 9 месяцев обследовано 26 087 человек.

Аскаридоз	не зарегистрирован;
Гименолепидоз	8 случаев (4 ребёнка до 14 лет);
Энтеробиоз	221 случаях (210 детей до 14 лет);
Эхинококкоз	4 случая (у детей не выявлено);
Кожный лейшманиоз	не зарегистрирован.

По всем выявленным случаям проведены лечебно-профилактические мероприятия и дегельминтизация.

Заключение

Паразитарные заболевания остаются одной из значимых медико-биологических и социальных проблем современности. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 4,5 миллиарда человек в мире инфицированы различными видами паразитов. Проведённое исследование показало, что среди населения Ходжелийского района наиболее часто регистрируется энтеробиоз, особенно среди детей до 14 лет.

Сравнительный анализ данных за 2024 и 2025 годы показал снижение числа зарегистрированных случаев большинства гельминтозов, что свидетельствует об эффективности профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий, проводимых в регионе. Продолжение систематических обследований, санитарного просвещения и регулярных мер по дегельминтизации населения позволит сохранить положительную тенденцию и снизить уровень заражённости гельминтами среди детей и взрослых.

Список литературы:

1. Медицинская паразитология и паразитарные болезни [Электронный ресурс] / Под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428221.html>
2. Медицинская паразитология: учебное пособие / Г.Ц. Полежайева, Г.Т. Дзюба, Ю.Е. Скурихина и др. Владивосток: Медицина ДВ, 2017. -140 с.
3. Кощанова Р.Е., Абдекеева Б.Х., Инвазия паразитарных заболеваний через беспозвоночных их эпидемиологический анализ и меры борьбы // Сборник научно-исследовательских работ магистров Каракалпакского государственного университета. – 2024 г 24 апреля – №8/6.15 – С. 98-100.